

ZIRK (BERBERIS) TURKUMI TURLARINING SHIFOBAXSHLIK XUSUSIYATLARI

Tursuntosheva A.H.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8437458>

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 26 noyabrdagi PQ-4904-son "Dorivor o'simliklarni yetishtirish va qayta ishlash, ularning urug'chiligini yo'lga qo'yishni rivojlantirish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar ko'lamini kengaytirishga oid chora-tadbirlar to'g'risida" gi qarori yurtimiz florasidagi dorivor o'simliklarga bo'lgan talabning yuqori ekanligini ko'rsatmoqda.

Respublikamiz hududi dorivor va shifobaxsh o'simlik turlariga boydir. Jumladan, shifobaxsh xususiyatga ega bo'lgan Zirkdoshlar (Berberidaceae) oilasi vakili hisoblangan Zirk (Berberis) turkumi turlari ham alohida o'rin egallaydi.

Zirk (Berberis) turkumi zirkdoshlar (Berberidaceae) oilasining markaziy turkumi hisoblanadi. To'pgullari shingilsimon, urug'chisi 1-3 urug'kurtakli, rezavor mevali. O'zbekistonda 5 ta turi o'sadi, shulardan 3 ta turi yovvoyi holda tarqalgan, 2 ta turi madaniy-manzarali butalardir. O'zbekistonning tog' yon bag'irlarida qizil zirk va qora zirk tarqalgan, Zirk bargi tarkibida berberin, oksikontin, berbamin va boshqa alkaloidlar mavjud. Mevasi nordon va mazali bo'lganli sababli ovqatga ishlatiladi, xushta'm maza beradi. Tabobatda jigar xastaliklarini davolovchi, isitma tushuruvchi, ich ketishini to'xtatuvchi va yuqori mustahkamlovchi vosita sifatida qo'llaniladi. Zirk o'simligining hamma qismlari - mevalari, urug'lari, barglari va ildizlari inson sog'lig'i uchun foydali hisoblanadi. Mevasi – past ozuqa quvvatiga ega bo'lgan parhez mahsuloti, 100 gr ida 29 kkal quvvat bor. Mevasi tarkibida karotinoidlar uglevodlar, pektin moddasi, organik kislotalar, makro va mikroelementlar, E va C vitaminlari hamda beta-karotin mavjud.

Zirkning shifobaxshlik xususiyatlari qadimdan ma'lum. Qadimgi Yunonistonda undan qonni tozalash vositasi sifatida foydalanishgan. Tibetda zirk inson yoshligini uzaytiradigan tabiiy modda deb hisoblashgan. Zirk diyorumizda ham keng iste'mol qilib kelingan, ildizi, tanasi va po'stlog'i qon oqishini to'xtatishda, turli xil shamollash xastaliklarini davolashda qo'llanilgan. Meva sharbati issiqni tushirish, mikroblarni o'ldirish, qon ketishini to'xtatish xususiyatlarga ega.

Zirkni iste'mol qilish organizmni tozalash, toksinlarni chiqarib yuborish, qarish jarayonini sekinlashtirish maqsadlarida ham tavsiya etiladi. Jigar xastaliklarida, revmatizm, peshob yo'llari va buyrak shamollashidan forig' bo'lish maqsadida yangi pishgan zirk mevasini taomga qo'shib iste'mol qilish lozim bo'ladi.

Tanganing ikki tomoni bo'lgani kabi, zirkning foydali xususiyatlari bilan birgalikda zararli tomonlari ham mavjud. O't pufagida tosh, jigar serrozi, sariq kasalligida uni iste'mol qilish mumkin emas. Zirk muskullar faolligini oshirishi sababli homilador ayollarga ham uni iste'mol qilish tavsiya etilmayti. homilani muddatidan oldin tushishi yuz berishi mumkin Emizikli ayollarga hamda 12 yoshga to'lmagan bolalar iste'mol qilishi ham tavsiya etilmaydi. Yana shuni bilib qo'yish kerakki, zirkning hali pishib yetilmagan ko'k mevasi zaharli bo'lganidan uni iste'mol qilish aslo mumkin emas.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 26 noyabrdagi PQ-4904-son "Dorivor o'simliklarni yetishtirish va qayta ishlash, ularning urug'chiligini yo'lga qo'yishni rivojlantirish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar ko'lamini kengaytirishga oid chora-tadbirlar to'g'risida" gi qarori Lex.uz sayti
2. Prатов O'.P., Jumaev Q. Yuksak o'simliklar sistematikasi. Toshkent: O'qituvchi, 2003.
3. Prатов O', Shamshuvaliyeva Botanika. O'quv qo'llanma. Toshkent: O'qituvchi, 2006
4. Xamidov A., Nabiyev M., Odilov T. "O'zbekiston o'simliklari aniqlagichi". Toshkent, "O'qituvchi", 1987.
5. Xolmatov X., Xabibov Z., Olimxo'jayeva N. "O'zbekiston shifobaxsh o'simliklari". Toshkent, Ibn Sino nomidagi nashriyot-matbaa birlashmasi, 1991.

